

BRASIL: MISCIGENAÇÃO, IDENTIDADE E RELIGIOSIDADE

BRAZIL: MISCEGENATION, IDENTITY AND RELIGIOSITY

DOI: 10.5281/zenodo.18445307

*Elias Luz Vieira*¹

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a interconexão entre a miscigenação, a identidade e a religiosidade no Brasil, abordando a partir de uma ótica histórico-cultural. A pesquisa pretende examinar de que maneira os processos de mestiçagem étnica moldaram a identidade nacional brasileira, dando ênfase às expressões religiosas que emergiram da convivência entre o catolicismo europeu, as crenças indígenas e as religiões de origem africana, além da subsequente incorporação do protestantismo e do pentecostalismo no cenário religioso. O objetivo maior da investigação é compreender como essas tradições se comunicaram, resistiram e se mesclaram, contribuindo para a construção de uma religiosidade que é ao mesmo tempo, plural, sincrética e identitária. A abordagem escolhida é de natureza qualitativa e conta com uma fundamentação bibliográfica, sustentada por uma revisão sistemática de autores nos campos da história das religiões, antropologia, teologia e ciências sociais. Essa análise incorpora fontes acadêmicas, documentos históricos e obras teóricas modernas. Além disso, o trabalho realizará uma comparação entre as principais tradições religiosas do Brasil, buscando reconhecer seus pontos de semelhança e as tensões simbólicas e sociais que emergem entre elas. O objetivo é desenvolver uma análise crítica a respeito da importância da religiosidade na formação da identidade cultural do Brasil, evidenciando que as manifestações religiosas populares e pentecostais representam maneiras válidas de resistência simbólica, reconfiguração da identidade e organização social. Este estudo vai enriquecer a discussão sobre pluralidade religiosa, memória coletiva e diversidade cultural nas ciências humanas e sociais.

Palavras-chave: Religião. Povos. Culturas. Identidade. Memória.

¹ Doutorando em Teologia pela *Bluegrass Baptist Seminary*; Mestre em Teologia pela *Emill Brunner World Univesersity*; Bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia *Hokemah*; e licenciando em Ciências da Religião pela *Faculdade Unida de Vitória*. E-mail: eliasluz799@gmail.com

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

ABSTRACT

This article aims to analyze the interconnection between miscegenation, identity, and religiosity in Brazil, approaching it from a historical-cultural perspective. The research intends to examine how the processes of ethnic miscegenation shaped Brazilian national identity, emphasizing the religious expressions that emerged from the coexistence of European Catholicism, indigenous beliefs, and religions of African origin, in addition to the subsequent incorporation of Protestantism and Pentecostalism into the religious landscape. The main objective of the investigation is to understand how these traditions communicated, resisted, and blended, contributing to the construction of a religiosity that is simultaneously plural, syncretic, and identity-based. The chosen approach is qualitative in nature and relies on a bibliographic foundation, supported by a systematic review of authors in the fields of history of religions, anthropology, theology, and social sciences. This analysis incorporates academic sources, historical documents, and modern theoretical works. Furthermore, this work will compare the main religious traditions of Brazil, seeking to recognize their points of similarity and the symbolic and social tensions that emerge between them. The objective is to develop a critical analysis regarding the importance of religiosity in the formation of Brazil's cultural identity, highlighting that popular and Pentecostal religious manifestations represent valid ways of symbolic resistance, identity reconfiguration, and social organization. This study will enrich the discussion on religious plurality, collective memory, and cultural diversity in the human and social sciences.

Keywords: Religion. Peoples. Cultures. Identity. Memory.

INTRODUÇÃO

A constituição histórica, étnica e religiosa do Brasil constitui um campo fértil para análises que articulam as noções de identidade, miscigenação e religiosidade. Desde o processo de colonização, o território brasileiro foi palco de intensos fluxos migratórios, tráfico transatlântico de escravizados e imposição de estruturas religiosas e sociais eurocêntricas, que estabeleceram as bases para uma complexa tessitura cultural. A mistura de povos indígenas, africanos e europeus gerou formas híbridas de sociabilidade, expressão religiosa e construção indenítária, sendo a religiosidade um dos eixos centrais para compreender os mecanismos de pertencimento e resistência no país.

Compreender essa realidade exige atenção rigorosa aos fatores históricos que moldaram a nação, destacando como a miscigenação foi tratada ora como projeto civilizatório, ora como obstáculo à modernização. A religião, nesse contexto, atuou não apenas como mecanismo de controle social, mas também como espaço de reinvenção cultural

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

e resistência simbólica. Os sincretismos religiosos surgidos no Brasil colonial, especialmente entre o catolicismo e as tradições africanas e indígenas, refletem não uma simples fusão de crenças, mas estratégias complexas de preservação cultural em contextos de opressão².

A escolha por investigar a interface entre miscigenação, identidade e religiosidade se justifica pela centralidade desses elementos na formação da sociedade brasileira e na constituição dos seus conflitos contemporâneos. O presente estudo tem como objetivo geral analisar como a construção da identidade nacional se deu a partir da miscigenação e de expressões religiosas populares, com ênfase nos processos de sincretismo e resistência. Busca-se compreender em que medida as manifestações religiosas populares e pentecostais influenciam os imaginários coletivos e reconfiguram os sentidos de pertencimento.

O objeto de estudo desta investigação compreende as práticas religiosas populares e pentecostais no Brasil como elementos estruturantes da identidade nacional, considerando-se os aspectos raciais, sociais e históricos. A pesquisa está ancorada em abordagem qualitativa, com metodologia de natureza bibliográfica, fundamentada em autores da antropologia da religião, história social, estudos culturais e teologia. A análise será orientada pela revisão crítica de literatura especializada, contemplando textos acadêmicos, documentos históricos e publicações teológicas³.

A relevância da presente investigação reside na necessidade de compreender os modos pelos quais a religiosidade contribui para a construção das identidades coletivas em um país historicamente atravessado por desigualdades raciais, sociais e simbólicas. A emergência e consolidação do pentecostalismo, por exemplo, revela formas de reapropriação da fé e da experiência religiosa por segmentos populares historicamente marginalizados, o que aponta

2 MATOS, Alderi Souza de. **O movimento pentecostal: reflexões a propósito do seu primeiro centenário.** Fides Reformata, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 23-50, 2006. Disponível em: <https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/2-O-movimento-pentecostalreflex%C3%B5es-a-prop%C3%B3sito-do-seu-primeiro-centen%C3%A1rio-Alder-Souza-deMatos.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2019.

3 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. **O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas.** Revista USP, São Paulo, n. 67, p. 48-67, 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13455>. Acesso em: 14 mar. 2019.

para transformações importantes na esfera pública e na gramática política das periferias urbanas.

A questão-problema que norteia esta pesquisa pode ser enunciada nos seguintes termos: em que medida a miscigenação étnica e a pluralidade religiosa contribuíram para a formação da identidade cultural brasileira e como essas dinâmicas se expressam nas práticas religiosas contemporâneas? Essa indagação demanda uma abordagem que articule elementos históricos, sociais e teológicos, reconhecendo a complexidade dos processos sociais em curso e a centralidade da religião na vida cotidiana dos brasileiros.

Historicamente, o Brasil foi palco de um processo de colonização que impôs o cristianismo europeu como religião oficial, mas não conseguiu suprimir as crenças autóctones e africanas. Essas crenças resistiram por meio do sincretismo e de outras estratégias simbólicas, constituindo uma religiosidade popular vibrante, plural e contraditória. Essa resistência se manifesta até hoje, por exemplo, nos cultos afro-brasileiros e na inserção do pentecostalismo nas comunidades periféricas, muitas vezes em tensão com as religiões tradicionais.

A ascensão do movimento pentecostal no século XX, sobretudo a partir da Missão da Rua Azusa, representa uma ruptura com modelos institucionais e doutrinários dominantes. No Brasil, essa forma de religiosidade encontrou ressonância entre os excluídos sociais, sendo marcada pela ênfase na experiência direta com o sagrado, na glossolalia e na cura divina. Sua propagação nas periferias urbanas reconfigurou não apenas o campo religioso, mas também a organização de comunidades e as identidades coletivas.

A abordagem histórica do pentecostalismo permite perceber como essa vertente religiosa não surgiu de forma isolada, mas em diálogo com tradições anteriores e com contextos socioculturais específicos. A ênfase experimentalista do pentecostalismo contrasta com o princípio reformado da centralidade das Escrituras, o que gerou tensões teológicas e disputas por legitimidade dentro do protestantismo brasileiro. Tais disputas revelam os conflitos entre diferentes visões de mundo e modos de experimentar o sagrado.

Nesse cenário, a religiosidade se mostra como um campo de disputa simbólica e identitária, que reflete os dilemas da formação social brasileira. O estudo da interação entre miscigenação, identidade e religiosidade permite iluminar aspectos estruturantes da cultura nacional e compreender a permanência de elementos coloniais nas práticas e crenças contemporâneas. Ao revisitar os Atos dos Apóstolos e o nascimento da Igreja Primitiva, é possível observar paralelos com o fervor e a organização das comunidades pentecostais atuais, reforçando a necessidade de compreender esses movimentos à luz da história da fé cristã.

1. BRASIL: MISCIGENAÇÃO, IDENTIDADE E RELIGIOSIDADE

1.1 Contexto sobre o catolicismo

A influência do catolicismo no Brasil remonta ao período da colonização portuguesa no século XVI, quando se tornou a religião oficial do país. A Igreja Católica, apoiada pela Coroa portuguesa através do sistema de padroado, exercia controle sobre a estrutura eclesiástica no Brasil, nomeando bispos e padres e gerenciando os bens da Igreja.

Essa relação cimentou o papel central do catolicismo na formação da identidade nacional e na definição dos valores e tradições da sociedade colonial. As práticas religiosas católicas se mesclaram com as tradições locais, originando formas únicas de religiosidade popular, principalmente em regiões distantes do poder central da Igreja, onde a população combinava elementos do catolicismo com suas próprias crenças ancestrais⁴.

A fusão de diferentes culturas, presente também na espiritualidade, aconteceu principalmente através da mistura entre o catolicismo e as crenças africanas e indígenas. A interação entre culturas diversas resultou em diversas mudanças nas cerimônias religiosas.

4 RIOS, Eunice de Oliveira. **Da religião: origem e precursores dos movimentos pentecostais através dos séculos e dos continentes**. Revista Verde Grande – Geografia e Interdisciplinaridade, Universidade Estadual de Montes Claros, 2022.

Um exemplo evidente desse fenômeno é a união de santos católicos com divindades africanas, como a associação entre São Jorge e Ogum, e Nossa Senhora da Conceição com Iemanjá.

Essas transformações possibilitaram que os africanos escravizados preservassem suas tradições espirituais, camufladas dentro do catolicismo, o que foi aceito em muitos casos como uma forma de compartilhar culturas e crenças. A devoção popular que surgiu desse processo foi caracterizada por uma variedade de crenças e práticas, que refletiam a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira.

Além disso, a Igreja Católica exerceu um papel de destaque na área da educação e assistência social no Brasil, criando escolas, hospitais e entidades beneficentes. Diversas ordens religiosas, como os jesuítas, tiveram uma participação fundamental na evangelização dos povos indígenas e na implantação dos primeiros projetos educacionais⁵.

A catequese dos indígenas era um dos principais objetivos das atividades missionárias, ainda que muitas vezes tenha resultado na imposição de uma visão eurocêntrica que menosprezava as culturas locais. Contudo, os missionários jesuítas, em especial, buscavam aprender as línguas dos povos indígenas e, em algumas situações, respeitar aspectos de suas tradições.

A interação entre a Igreja e os povos nativos foi, portanto, marcada por uma complexidade e ambiguidade, oscilando entre a proteção e a repressão das tradições culturais e religiosas destes povos.

Após a independência do Brasil em 1822 e a separação entre a Igreja e o Estado na Constituição de 1891, o catolicismo deixou de ser considerado a religião oficial, porém continuou desempenhando um papel central na cultura e na vida religiosa do país. Mesmo

5 MATOS, Alderi Souza de. **O movimento pentecostal: reflexões a propósito do seu primeiro centenário.** Fides Reformata, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 23-50, 2006. Disponível em: <https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/2-O-movimento-pentecostalreflex%C3%B5es-a-prop%C3%B3sito-do-seu-primeiro-centen%C3%A1rio-Alderisouza-deMatos.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2019.

com a oficialização do Estado laico, a influência do catolicismo ainda era evidente em diversos aspectos da vida pública e privada⁶.

As festividades religiosas, como o Círio de Nazaré em Belém e a Festa do Divino em diversas regiões do Brasil, ainda atraem multidões de fiéis, demonstrando a importância e centralidade do catolicismo na sociedade brasileira. Apesar do crescimento de outras vertentes cristãs e religiões ao longo do século XX, o catolicismo continua profundamente enraizado na identidade nacional, representando uma força significativa na história e desenvolvimento cultural do Brasil.

A influência do catolicismo foi fundamental na construção e evolução da sociedade do Brasil, não apenas como uma fé, mas como parte fundamental na formação da identidade do país. Durante o período colonial, a Igreja Católica desempenhou um papel central, influenciando profundamente a vida social e cultural.

As práticas religiosas católicas se misturaram com as tradições locais, promovendo um sincretismo religioso que caracteriza a religiosidade brasileira. Esse sincretismo não se limitou ao catolicismo e às tradições africanas, mas também incluiu práticas indígenas, resultando em uma ampla diversidade de crenças e rituais que perduram até os dias atuais⁷.

Os religiosos da Igreja Católica, principalmente os jesuítas, tiveram um papel crucial na construção da sociedade no período colonial. Eles fundaram missões e escolas com o objetivo de evangelizar os indígenas e incentivar a educação. A iniciativa de converter os nativos ao cristianismo não se limitava apenas à pregação da doutrina católica, mas também incluía esforços para erradicar as tradições e rituais locais.

No entanto, a adaptação de elementos culturais indígenas à religião católica acabou sendo inevitável, já que os religiosos frequentemente utilizavam métodos que valorizavam e

6 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. **O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas**. Revista USP, São Paulo, n. 67, p. 48-67, 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13455>. Acesso em: 14 mar. 2019.

7 MORENO FILHO, Alcir Pinto. **Os antecedentes históricos do movimento pentecostal do século XX e sua ênfase experimentalista contrária ao princípio reformado "Sola Scriptura"**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Teologia) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.

incorporavam aspectos das culturas locais para tornar a conversão mais fácil. Como resultado, surgiu uma forma de catolicismo que, ao mesmo tempo em que mantinha os ensinamentos oficiais da Igreja, também incorporava práticas e símbolos indígenas.

Durante a era imperial, a interação entre Igreja e Governo permaneceu como um ponto crucial na esfera religiosa e política do Brasil. Mesmo sendo desafiada por movimentos de secularização e pela diversidade religiosa em ascensão, a Igreja Católica conseguiu manter sua influência.

A Constituição de 1824, que designou o catolicismo como a religião oficial do Império, e as reformas subsequentes, como a Constituição de 1891 que estabeleceu a separação entre Igreja e Estado, indicaram a transição de um sistema onde a Igreja detinha um papel dominante para um cenário mais diversificado e secular. Apesar dessas alterações constitucionais, a Igreja Católica continuou a exercer uma marcante influência cultural e social, especialmente por meio de suas celebrações e costumes, que seguem sendo essenciais na vida pública brasileira⁸.

Durante o século XX, a Igreja Católica enfrentou desafios inéditos com o surgimento de novas correntes cristãs, como o evangelicalismo protestante, e a disseminação de movimentos religiosos não cristãos. Mesmo assim, a Igreja Católica adaptou-se e exerceu influência sobre a sociedade brasileira.

Sua atuação em causas sociais e políticas, como a defesa dos direitos humanos e a luta contra a desigualdade, em especial durante a ditadura militar, demonstrou seu papel ativo na esfera pública. O Concílio Vaticano II e a Teologia da Libertação tiveram um impacto marcante no catolicismo brasileiro, incentivando um envolvimento mais profundo com as questões sociais e políticas e reforçando o papel da Igreja na busca pela justiça social.

As manifestações religiosas da fé católica são vistas em festas populares, tais como o Carnaval, festas em honra aos santos e peregrinações, que desempenham um papel importante na cultura e na sociedade. Estes eventos combinam elementos da tradição católica com

⁸ OLIVEIRA, José de. **Breve história do movimento pentecostal – dos Atos dos Apóstolos aos dias de hoje**. Rio de Janeiro: Editora da CPAD, 2018.

práticas locais, demonstrando a fusão de crenças e a forte devoção religiosa no Brasil. A devoção aos santos, as procissões e as festividades típicas são formas de manter viva a presença do catolicismo na cultura brasileira, adaptando-se às transformações sociais e culturais, porém permanecendo como parte integrante da identidade nacional⁹.

Desta forma, o catolicismo no Brasil passou por uma transformação de uma religião que foi imposta durante o período colonial para se tornar um elemento dinâmico e unificador na sociedade contemporânea. Sua habilidade de se ajustar e integrar diferentes elementos ao longo dos anos mostra não apenas sua resistência, mas também sua relevância contínua na construção da identidade cultural e social do Brasil. A influência do catolicismo ainda se faz presente, revelando um legado marcante e intrincado que segue moldando a vida religiosa e cultural do país.

A trajetória do catolicismo no Brasil passou por diversas transformações ao longo dos anos, desde sua oficialização como religião predominante no período da colonização até o seu papel em uma sociedade moderna e diversificada. Durante o domínio português, a Igreja Católica desempenhou não só um papel de controle social e político, mas também atuou como agente de mudanças culturais. A propagação da fé católica foi acompanhada pela construção de igrejas e pela realização de missões de conversão dos indígenas e africanos escravizados, muitas vezes combinando técnicas de catequese com elementos das tradições locais para facilitar a adesão ao cristianismo¹⁰.

O surgimento do sincretismo religioso no período colonial foi uma característica marcante da religiosidade brasileira. O catolicismo não apenas substituiu as crenças indígenas e africanas, mas também interagiu com elas, resultando em práticas que combinavam elementos do cristianismo com tradições regionais.

⁹ PFEIFER, Charles F.; HOWARD, F. Vos; REA, John. **Dorcas e Tabita**. In: **Dicionário bíblico Wycliffe**. Rio de Janeiro: Editora da CPAD, 2007.

¹⁰ RABUSKE, Irineu José. **A igreja em suas origens: revisitando os Atos dos Apóstolos**. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 42, n. 1, p. 5-18, 2012. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/teo/article/view/11290>. Acesso em: 20 mai. 2019.

Isso se tornou especialmente visível nas festas e rituais populares, nos quais santos católicos eram associados a divindades africanas e indígenas, formando uma religiosidade que, mesmo mantendo a estrutura básica do catolicismo, incorporava aspectos das culturas locais. Esse processo foi facilitado pela abertura da Igreja em aceitar e adaptar aspectos culturais regionais, possibilitando uma coexistência e troca cultural que moldaram profundamente a prática da fé.

Após a independência do Brasil e a posterior separação entre a Igreja e o Estado, a fé católica encontrou novos obstáculos. Embora a Constituição de 1824 tenha designado o catolicismo como a religião oficial do Império, a Constituição de 1891 assinalou a clara divisão entre Igreja e Estado, estabelecendo o Brasil como um país secular.

Esse período de mudança foi caracterizado por um esforço em adequar a Igreja a uma nova realidade em que a diversidade religiosa começou a surgir de forma mais evidente. A Igreja Católica precisou reconfigurar seu papel na sociedade, mantendo sua relevância cultural e social, porém adaptando-se a um contexto político e social que valorizava a variedade religiosa e a separação entre o religioso e o estatal¹¹.

Durante o século XX, a presença do catolicismo no Brasil manteve sua relevância, mesmo com o surgimento de outras crenças e movimentos não cristãos. A atuação da Igreja era perceptível em várias esferas, desde a área educacional até a assistência social. No período do regime militar, a Igreja se destacou como uma voz ativa na resistência à opressão e na defesa dos direitos humanos. A Teologia da Libertação, originada na América Latina nos anos 60, encontrou terreno fértil no Brasil, promovendo uma abordagem mais comprometida da fé cristã na busca pela justiça social e pela defesa dos direitos dos menos favorecidos.

Para além de sua importância social e política, o catolicismo no Brasil é também reverenciado por meio de uma diversificada gama de celebrações e práticas religiosas que se mantêm como pilares na esfera pública. Os festejos religiosos, tais como o Círio de Nazaré em Belém e a Festa do Divino em diversas localidades, são acontecimentos que atraem um

11 RICCI, Maurício. **Glossolalia, iniciação e alteridade no pentecostalismo**. Caderno de Campo – Revista de Antropologia, São Paulo, n. 16, p. 1-304, 2007. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/49988/54120>. Acesso em: 19 abr. 2019.

grande número de fiéis e visitantes, evidenciando a fé profunda e a relevância cultural da Igreja na sociedade brasileira¹².

Tais festividades frequentemente mesclam elementos católicos com tradições regionais, sublinhando a noção de que o catolicismo no Brasil é uma religião em constante evolução, incorporando e refletindo a diversidade cultural do país.

A religião católica também passou por desafios internos, debatendo sua posição em assuntos sociais atuais, como o papel das mulheres na Igreja e a abordagem de temas éticos e morais. A Igreja enfrentou transformações significativas na sociedade, incluindo o aumento da secularização e o surgimento de novas formas de espiritualidade e religiosidade. Apesar desses desafios, o catolicismo ainda tem importância na sociedade brasileira, proporcionando um espaço para expressões culturais e religiosas e contribuindo para discussões sobre questões éticas e sociais.

Resumindo, o catolicismo no Brasil demonstra a flexibilidade da religião em se ajustar e progredir diante das transformações sociais, culturais e políticas. Desde os tempos coloniais até os dias de hoje, o catolicismo no Brasil tem se mostrado uma força ativa, influenciando e sendo influenciado pela história e cultura do país. Seu impacto ainda é percebido em diferentes áreas da vida brasileira, evidenciando a diversidade e profundidade da experiência religiosa no Brasil.

1.1.1 Matrizes africanas

A mistura de raças no Brasil é um processo histórico complicado que inclui a junção de vários grupos étnicos, especialmente indígenas, europeus e africanos. A influência africana, em particular, tem um papel crucial na formação da identidade cultural do país. Durante o período colonial, milhões de africanos foram trazidos como escravos, e com eles vieram suas tradições, costumes, idiomas e religiões.

12 RODRIGUES, Donizete. **O que é religião? a visão das ciências sociais**. Aparecida: Editora Santuário, 2013.

Essas influências africanas se misturaram com outras culturas presentes no Brasil, criando uma sociedade marcada por uma grande diversidade racial e cultural. No entanto, a mistura não foi uniforme; foi marcada por relações de poder e opressão, refletindo a hierarquia racial imposta pela colonização. Apesar disso, as culturas africanas resistiram e se adaptaram, deixando um profundo legado nas expressões culturais do país, como a música, a dança, a culinária e a religião¹³.

No âmbito da espiritualidade, as tradições africanas desempenharam um papel fundamental na origem de práticas religiosas afro-brasileiras como o Candomblé e a Umbanda. Essas crenças incorporam elementos das tradições religiosas africanas, adaptadas à realidade brasileira.

Por exemplo, o Candomblé mantém a reverência aos orixás, que são divindades ligadas às forças da natureza e aspectos da vida humana, como saúde, prosperidade e guerra. Já a Umbanda é uma religião sincretista que une aspectos do Candomblé com o catolicismo e o espiritismo, mostrando a complexa rede de influências religiosas que caracterizam a espiritualidade no Brasil.

As religiões de origem africana, por muito tempo discriminadas e perseguidas, hoje ocupam um lugar relevante na formação da identidade religiosa no país, promovendo valores de ancestralidade, conexão espiritual e resistência cultural.

A mistura de raças no território brasileiro ocorreu ao longo de muitos anos, influenciando de maneira significativa a essência do povo brasileiro. Os africanos que foram trazidos para o Brasil não apenas colaboraram com o trabalho árduo, mas também trouxeram consigo conhecimentos e costumes valiosos que sobreviveram à escravidão e às tentativas de apagamento cultural¹⁴.

As expressões culturais e práticas religiosas de origem africana foram alvos de perseguições e discriminações ao longo da história do Brasil, fruto de uma sociedade que

13 CABRAL, Daniela. Pentecostalismo: de onde vem, para onde vai? 1. ed. Viçosa: Editora Ultimato Ltda, 2004.

14 NASCIMENTO, Matheus Linnekan de Sousa. O pentecostalismo na história da igreja: de Jerusalém à Azusa. 2018.

valorizava a cultura europeia. Apesar disso, essas tradições conseguiram resistir e se adaptar ao contexto brasileiro, tornando-se parte essencial do patrimônio cultural nacional.

As influências africanas no Brasil marcam presença em diversos aspectos do dia a dia, sendo a religiosidade de origem africana um dos legados mais marcantes. O Candomblé e a Umbanda são exemplos de resistência cultural e espiritual, onde os rituais, cânticos e danças são dedicados aos orixás. Essas práticas religiosas mantêm uma conexão com os elementos da natureza, como água, vento e terra, simbolizando a relação entre seres humanos e o mundo natural.

Na Umbanda, o sincretismo religioso se destaca com a presença de santos católicos e guias espirituais, evidenciando a capacidade de adaptação e resistência dos africanos. Além de serem espaços de espiritualidade, essas religiões oferecem uma forma de afirmação identitária e comunitária para as pessoas negras, estabelecendo um vínculo direto com suas raízes ancestrais¹⁵.

Portanto, a essência brasileira é fortemente influenciada por essa herança africana. Desde a culinária, com pratos típicos como o acarajé e a feijoada, até a música, com o samba e o maracatu, as influências africanas estão presentes em diversos aspectos. Além disso, essa herança desempenha um papel fundamental na compreensão dos movimentos culturais e sociais contemporâneos, como o movimento negro, que busca o reconhecimento e a valorização dessas tradições na luta contra o racismo e a discriminação.

A miscigenação no Brasil não se limita apenas ao aspecto biológico, mas também ao cultural, representando a união de distintos conhecimentos, linguagens e crenças que influenciam a identidade nacional.

Por último, é essencial ressaltar que a mistura de raças no Brasil não pode ser idealizada, uma vez que ocorreu em um cenário de brutalidade e opressão. No entanto, é incontestável que as influências africanas foram e seguem sendo essenciais na formação de uma identidade brasileira diversificada e multifacetada, onde as crenças religiosas de origem

15 NEVES, Erivaldo Fagundes. **Formação social do Brasil: etnia, cultura e poder**. Petrópolis: Vozes, 2019.

africana ocupam um lugar de destaque na expressão cultural e na preservação de uma história repleta de resistência. Essas expressões religiosas e culturais não representam apenas uma herança do passado, mas seguem evoluindo e se adaptando, fazendo parte ativa da vida contemporânea no Brasil¹⁶.

A mistura de raças no Brasil resultou em situações em que as tensões entre diferentes culturas foram suavizadas ou intensificadas, dependendo do momento histórico. As influências africanas na formação da identidade nacional, apesar de evidentes, muitas vezes encontraram obstáculos institucionais e sociais.

Durante a colonização e posteriormente, no período republicano, as religiões de origem africana, como o Candomblé e a Umbanda, eram consideradas superstições ou práticas "pagãs" e foram alvo de perseguição por parte do Estado e da Igreja. Esse processo de exclusão gerou um clima de resistência entre os seguidores dessas religiões, que lutaram para preservar suas tradições em meio a um sistema que tentava apagar sua cultura.

Contudo, ao longo do século XX, especialmente após o fim da escravidão em 1888, as religiões afro-brasileiras começaram a ser mais valorizadas e reconhecidas. Nas primeiras décadas do século passado, surgiram locais de culto, como os terreiros de Candomblé, que se tornaram verdadeiros núcleos de preservação cultural e espiritual.

Esses terreiros, frequentemente situados em regiões periféricas e excluídas, passaram a ser espaços onde a herança africana era festejada e onde a comunidade negra poderia se reunir, fortalecendo sua identidade em conjunto. O significado dessas religiões ultrapassa o aspecto espiritual; elas se tornaram meios de afirmação social, resgatando o orgulho da ascendência afro e oferecendo uma alternativa às influências culturais eurocêntricas.

A fé de origem africana, com sua visão de mundo fundamentada na interligação entre o plano espiritual e o físico, introduziu uma perspectiva inovadora sobre a vida humana e sua conexão com o cosmos. As cerimônias religiosas, tais como os rituais de oferendas aos deuses

16 CABRAL, Daniela. **Pentecostalismo: de onde vem, para onde vai?**. 1. ed. Viçosa: Editora Ultimato Ltda, 2004.

e as danças sagradas, não só expressam a devoção, mas também evidenciam uma intensa relação com os antepassados e o ciclo da existência¹⁷.

Ao integrar elementos da natureza como água, terra, fogo e ar essas crenças espirituais proporcionam uma visão holística, na qual o ser humano faz parte de uma teia interconectada. Ademais, as religiões afro-brasileiras apresentam uma vasta diversidade de divindades, cada uma com características e atributos distintos, que espelham a multiplicidade e a variedade do universo.

A variedade de crenças contribui para a diversidade cultural do Brasil nos dias atuais, porém também levanta questões relacionadas à identidade, inclusão e discriminação. Mesmo com a crescente valorização das manifestações culturais afrodescendentes na música, dança, arte e moda, o racismo arraigado continua presente, muitas vezes manifestado em atos de intolerância religiosa. A violência direcionada aos terreiros de Candomblé e Umbanda, assim como a destruição de símbolos religiosos de origem africana, evidenciam os desafios constantes enfrentados por essas tradições. Apesar disso, a resistência demonstrada por essas religiões, que resistiram ao longo dos séculos apesar da perseguição, é uma prova da resiliência e da força das culturas africanas no Brasil.

Ademais, a mistura e a influência das raízes africanas na fé do povo brasileiro ressaltam a relevância do diálogo entre as diferentes religiões. A fusão de crenças na Umbanda, por exemplo, ilustra como diversas tradições podem conviver e se entrelaçar, resultando em novas formas de espiritualidade.

A presença de figuras católicas ao lado de divindades africanas e entidades espirituais evidencia a flexibilidade do panorama religioso do Brasil, que não se limita a padrões fixos, mas é dinâmico e está em constante evolução. Essa particularidade contribui para que o país tenha uma identidade religiosa peculiar, na qual o respeito às tradições de diferentes culturas é essencial para a construção de uma sociedade mais equitativa e inclusiva.

17 RIOS, Eunice de Oliveira. **Da religião: origem e precursores dos movimentos pentecostais através dos séculos e dos continentes**. Revista Verde Grande – Geografia e Interdisciplinaridade, Universidade Estadual de Montes Claros, 2022.

De forma sucinta, a mistura de raças, a identidade e a espiritualidade de origem africana no Brasil são elementos-chave para entender a cultura do país. As tradições africanas, apesar de muitas vezes deixadas de lado ao longo da história, ainda exercem grande influência na sociedade brasileira, seja nas manifestações culturais, nos princípios de comunidade ou na experiência espiritual. Essas raízes não representam apenas um passado de luta, mas sim um futuro de continuidade, adaptação e criatividade, onde a diversidade cultural afro-brasileira continua sendo valorizada e preservada¹⁸.

A importância das tradições africanas no Brasil ultrapassa os aspectos culturais e religiosos, sendo um elemento essencial na construção de uma identidade social que confronta a padronização e a discriminação racial. As religiões de origem africana, como o Candomblé e a Umbanda, representam a resistência e a busca por reconhecimento em um contexto de exclusão das comunidades negras. Estas práticas espirituais desempenham um papel crucial na promoção de princípios de solidariedade, coletividade e ligação com as raízes africanas, desafiando as narrativas imperialistas que tentaram silenciar ou suprimir tais contribuições ao longo da história.

Dentro do âmbito da espiritualidade de origem africana, as divindades (orixás, voduns e inquices) não são apenas entidades espirituais, mas representam as forças naturais e os princípios éticos e morais que guiam a vida de seus seguidores. Cada divindade está ligada a aspectos essenciais da existência, como a fertilidade, a guerra, a justiça, a saúde, o amor e a prosperidade, estabelecendo assim uma conexão profunda entre o divino e o dia a dia. Essa visão de mundo oferece aos fiéis uma forma de espiritualidade baseada na crença de que os seres humanos estão constantemente interagindo com as energias do universo, e essa relação de respeito e reciprocidade se manifesta tanto na natureza quanto nas relações sociais.

18 MATOS, Alderi Souza de. **O movimento pentecostal: reflexões a propósito do seu primeiro centenário.** Fides Reformata, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 23-50, 2006. Disponível em: <https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/2-O-movimento-pentecostalreflex%C3%B5es-a-prop%C3%B3sito-do-seu-primeiro-centen%C3%A1rio-Alder-Souza-deMatos.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2019.

A intersecção de diferentes crenças religiosas, especialmente na Umbanda, demonstra a habilidade de transformação e renovação das práticas africanas no Brasil. A Umbanda, ao mesclar componentes do catolicismo, espiritismo e culto aos orixás, representa de forma clara o sincretismo religioso que surgiu como resposta às influências da assimilação cultural. Essa fusão espiritual, que se fortaleceu principalmente nas regiões urbanas, evidencia como as tradições africanas continuam a influenciar a espiritualidade brasileira, formando uma religião adaptável às mudanças sociais e culturais do país. Apesar de muitos enxergarem o sincretismo como uma perda da identidade cultural, também pode ser interpretado como uma forma de resistência, onde elementos de diversas origens se unem para preservar as práticas ancestrais¹⁹.

Além disso, as raízes africanas também estão presentes em diversas manifestações culturais no Brasil, como o samba, a capoeira e o afoxé, que têm sua origem em práticas e festividades afro-brasileiras. Esses elementos culturais não apenas refletem a resistência negra, mas também afirmam a identidade e o orgulho afro-brasileiro em um contexto de tensões raciais ainda presentes no país. A capoeira, por exemplo, surgiu como uma forma de defesa camuflada em dança durante a época da escravidão, e hoje é um símbolo de liberdade e resistência, sendo reconhecida como um importante patrimônio cultural brasileiro. Da mesma forma, o samba, originado em encontros de escravos e libertos, tornou-se um dos ritmos mais icônicos da cultura nacional, carregando consigo a herança da ancestralidade africana.

Na área da educação e das políticas públicas, a valorização das heranças africanas tem progredido, apesar de que ainda há muito por fazer. A aplicação da Lei 10.639/03, que determina o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, foi um passo significativo no combate ao racismo e na valorização da cultura negra no Brasil. Contudo, a oposição a essas medidas por parte de grupos conservadores mostra que a luta por reconhecimento e igualdade ainda está longe de ser concluída. O movimento negro e outras organizações locais continuam desempenhando um papel fundamental na preservação e

19 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. **O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas**. Revista USP, São Paulo, n. 67, p. 48-67, 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13455>. Acesso em: 10 set. 2024.

promoção dessas tradições, ao mesmo tempo que lutam por um espaço equitativo na sociedade brasileira²⁰.

A espiritualidade de origem africana, por conseguinte, não se limita a uma prática religiosa, mas representa também uma forma de resistência, de afirmação identitária e de busca por igualdade. Ela evidencia a persistência de uma herança cultural ampla e variada que, apesar de séculos de discriminação, continua vibrante e em constante evolução. Em um país marcado por profundas disparidades raciais, o reconhecimento das raízes africanas se mostra fundamental não apenas para o fortalecimento da identidade afro-brasileira, mas também para a construção de uma sociedade mais equitativa e acolhedora, onde a diversidade seja valorizada como um poder de transformação.

1.1.2 Crenças indígenas

A religiosidade dos povos originários no Brasil está profundamente ligada a uma concepção de mundo que enxerga a natureza e os seres humanos como entidades interligadas e mutualmente dependentes. Muitas comunidades indígenas veem a natureza não como um simples pano de fundo para a vida cotidiana, mas como um espaço sagrado povoado por espíritos, antepassados e energias invisíveis.

O animismo é uma característica proeminente dessas crenças, onde todos os elementos naturais, como rios, montanhas, árvores, animais e fenômenos climáticos, carregam uma essência espiritual. Essa compreensão resulta em uma relação de respeito, equilíbrio e responsabilidade para com o meio ambiente, uma vez que a destruição ou exploração indiscriminada desses recursos seria considerada uma afronta aos espíritos natureza. Assim, a

20 MORENO FILHO, Alcir Pinto. **Os antecedentes históricos do movimento pentecostal do século XX e sua ênfase experimentalista contrária ao princípio reformado "Sola Scriptura"**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Teologia) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.

preservação dos ecossistemas e a convivência sustentável são valores primordiais nessas cosmovisões, o que coloca os povos indígenas na vanguarda da defesa ambiental²¹.

Para além do animismo, as tradições indígenas são caracterizadas pela presença de mitos e contos que explicam a origem do cosmos, dos seres humanos e dos eventos naturais. Estas histórias, transmitidas oralmente de uma geração para outra, são fundamentais para preservar a identidade cultural e a coesão social nas comunidades. Os mitos variam entre as diferentes tribos indígenas, no entanto muitos compartilham elementos similares, como a crença em um criador supremo ou em espíritos ancestrais responsáveis pela formação do mundo. Estes mitos não são apenas lendas do passado, mas continuam a influenciar a vida diária, orientando práticas agrícolas, rituais de cura, celebrações de transição e decisões coletivas. O papel do pajé, ou xamã, é crucial nessas tradições, agindo como intermediário entre o mundo espiritual e o físico, e zelando pelo equilíbrio entre a comunidade e as forças sobrenaturais.

As práticas cerimoniais dos povos nativos são manifestações concretas de suas convicções e visam comemorar, respeitar e agradecer às forças divinas, assim como solicitar proteção, cura ou êxito em suas atividades diárias, como a pesca e a plantação. Essas cerimônias incluem cantos, danças, uso de ervas medicinais e evocações de seres espirituais, frequentemente realizadas em momentos específicos do ciclo de plantio ou em ocasiões especiais, como o nascimento, a morte ou a transição para a fase adulta²².

A Ayahuasca, empregada por certas tribos da região amazônica, exemplifica uma planta sagrada que viabiliza o contato direto com o plano divino durante rituais de cura e de busca de sabedoria. O emprego da Ayahuasca evidencia como, para os povos nativos, a espiritualidade está entrelaçada com a rotina, constituindo parte essencial de sua percepção e interpretação do universo.

21 OLIVEIRA, José de. **Breve história do movimento pentecostal – dos Atos dos Apóstolos aos dias de hoje**. Rio de Janeiro: Editora da CPAD, 2018.

22 PFEIFER, Charles F.; HOWARD, F. Vos; REA, John. **Dorcas e Tabita**. In: **Dicionário bíblico Wycliffe**. Rio de Janeiro: Editora da CPAD, 2007.

As tradições dos povos indígenas também dedicam profunda reverência aos nossos ancestrais, considerados como guias espirituais e guardiões das comunidades. A adoração aos antepassados é uma maneira de manter vivo o legado daqueles que vieram antes de nós, e os indígenas acreditam que os espíritos dos falecidos continuam a influenciar o presente, oferecendo orientação e proteção para a comunidade. Esse elo com os antepassados também ressalta a relevância da terra, que não é meramente um recurso a ser explorado, mas sim um local sagrado que armazena a memória e a trajetória dos povos. A terra é enxergada como uma herança que deve ser preservada e protegida para as próximas gerações, um princípio que contrasta de forma significativa com as concepções de propriedade privada e exploração de recursos naturais presentes no pensamento ocidental.

As tradições dos povos nativos têm uma forte ligação com a saúde e a cura. A concepção nativa de bem-estar vai além do corpo físico e engloba a harmonia entre o físico, o espiritual e a comunidade. Enfermidades são muitas vezes interpretadas como um desequilíbrio espiritual ou uma ruptura nas relações com o meio ambiente, e a função do xamã ou curador é restabelecer essa harmonia²³.

O uso de ervas medicinais, muitas das quais são desconhecidas pela medicina convencional, constitui parte do conhecimento transmitido através das gerações e desempenha um papel crucial no tratamento de enfermidades e no fortalecimento do corpo e da mente. Esta sabedoria é, simultaneamente, uma arte e uma prática espiritual, em que a cura é obtida por meio da conexão com os espíritos, a natureza e a experiência dos antepassados.

Essas convicções e tradições revelam a diversidade e a complexidade das visões de mundo dos povos indígenas, que vão além de uma perspectiva religiosa tradicional, e sim contemplam em profundidade o espiritual, o material e o coletivo. Em um período em que as terras e as culturas dos povos indígenas seguem ameaçadas, a preservação destas crenças é

23 RABUSKE, Irineu José. **A igreja em suas origens: revisitando os Atos dos Apóstolos**. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 42, n. 1, p. 5-18, 2012. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/teo/article/view/11290>. Acesso em: 20 mai. 2019.

crucial não apenas para a sobrevivência dessas comunidades, mas também para a perpetuação de um estilo de vida que reconhece a interligação entre os seres humanos e o meio ambiente²⁴.

As tradições indígenas no Brasil revelam uma interpretação do tempo e da história que é totalmente diferente das concepções do ocidente. Para diversas tribos indígenas, o tempo não segue uma linha reta, mas sim um ciclo, marcado pelos períodos da natureza, como as estações, a vida dos seres vivos e o ritmo das plantações. Essa compreensão se manifesta em suas festividades e cerimônias, que seguem os ciclos da lua, das chuvas e da fertilidade do solo.

A visão cíclica do tempo também é evidente na maneira como as comunidades indígenas encaram a vida e a morte. Para eles, a morte não representa um final definitivo, mas sim parte de um ciclo de transformação no qual o espírito continua existindo e influenciando o mundo dos vivos. Essa ligação constante entre os vivos e os falecidos reforça a importância dos antepassados e da preservação da terra, vista como um legado espiritual a ser protegido.

Dentro da dinâmica social, as crenças indígenas possuem um papel fundamental na estruturação das comunidades. Diversas etnias indígenas organizam sua convivência em torno de valores espirituais e cosmológicos, como a reciprocidade, o equilíbrio e a coletividade. Esses princípios são colocados em prática cotidianamente através da partilha, do apoio mútuo e das decisões em conjunto, onde o bem-estar do grupo tem mais importância do que os interesses pessoais²⁵.

A ideia de que a natureza e os seres humanos estão interligados reforça a percepção de que todas as ações individuais têm impacto no coletivo, seja na preservação da terra, na caça responsável ou na perpetuação das tradições culturais. Esse modelo de organização social, baseado em preceitos espirituais, muitas vezes não é compreendido pelas sociedades contemporâneas, que valorizam a competição e a exploração dos recursos.

24 RICCI, Maurício. **Glossolalia, iniciação e alteridade no pentecostalismo**. Caderno de Campo – Revista de Antropologia, São Paulo, n. 16, p. 1-304, 2007. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/49988/54120>. Acesso em: 19 abr. 2024.

25 RODRIGUES, Donizete. **O que é religião? a visão das ciências sociais**. Aparecida: Editora Santuário, 2013.

Um aspecto crucial das crenças dos povos indígenas está relacionado à ligação com a terra, que vai além da simples posse material. Para esses povos, a terra é sagrada por ser o espaço que conecta os seres humanos com os espíritos, os ancestrais e as forças naturais. É nesse ambiente que ocorrem os rituais, onde estão enterrados os antepassados e onde as futuras gerações irão se desenvolver.

Essa conexão espiritual torna os territórios indígenas locais invioláveis e ao mesmo tempo vulneráveis diante das pressões externas, como desmatamento, mineração e grilagem. A luta pela demarcação e preservação desses territórios não diz respeito apenas à sobrevivência física, mas também à manutenção da herança espiritual e cultural. O desrespeito pelos territórios indígenas é entendido por muitos como uma afronta às suas crenças e modo de vida. As crenças indígenas também oferecem uma visão singular sobre a alteridade e a diversidade.

Os povos indígenas reconhecem a diversidade de seres espirituais e manifestações naturais, o que se reflete em sua aceitação de diversas formas de vida e estruturas sociais. Esse respeito pela diversidade é perceptível nas interações com outros povos e culturas. Apesar dos períodos de colonização, exploração e marginalização, muitos grupos indígenas têm buscado manter suas tradições enquanto dialogam com o mundo exterior. Esse diálogo é conduzido com respeito à sua cosmovisão, que valoriza a conexão entre todos os seres e a preservação do equilíbrio entre o mundo humano e o espiritual. Além disso, a importância dos rituais de passagem é destacada nas crenças dos povos indígenas, marcando momentos significativos na vida de um indivíduo, como nascimento, adolescência, vida adulta e morte. Esses rituais são fundamentais para a manutenção da identidade cultural e espiritual, transmitindo valores e ensinamentos ao longo das gerações²⁶.

Por meio desses rituais, a comunidade se fortalece e reafirma seus laços, garantindo a continuidade de suas tradições e crenças. Em resumo, as crenças dos povos indígenas no Brasil são intrincadas, profundas e profundamente interligadas a todos os aspectos da

²⁶ MACEDO, Emiliano Unzer. **Religiosidade popular brasileira colonial: um retrato sincrético**. Revista *Ágora*, Vitória, n. 7, p. 1-20, 2008.

existência. Elas vão além de uma visão religiosa tradicional, abrangendo uma concepção de mundo na qual o ser humano, a natureza e o espírito estão em constante interação.

Essa visão integrada é essencial para a sobrevivência cultural e espiritual dos povos indígenas, contribuindo para a diversidade cultural do Brasil. Em um contexto global de exploração desenfreada dos recursos naturais e crise ambiental, as crenças indígenas oferecem uma alternativa de convivência sustentável e respeito pela natureza, ressaltando a importância de manter essas tradições vivas para as futuras gerações.

1.1.3. Chegada do protestantismo

No Brasil, o protestantismo teve início no século XVI, durante a época das grandes navegações e da expansão do colonialismo europeu. A primeira iniciativa expressiva de introduzir o protestantismo no país foi em 1557, quando um grupo de huguenotes franceses, seguidores do calvinismo, chegou com a expedição de Nicolas Durand de Villegagnon para estabelecer a França Antártica, uma colônia na Baía de Guanabara. Esses missionários calvinistas fizeram os primeiros cultos protestantes no Brasil, mas a tentativa foi breve. O conflito com os colonizadores portugueses, que eram fortemente católicos, resultou no colapso da colônia e na repressão aos protestantes, levando à execução de alguns deles, como Jean du Bourdel e outros mártires.

Apesar do insucesso inicial, o protestantismo ressurgiu no Brasil durante o século XIX, graças à chegada de imigrantes europeus, especialmente alemães e suíços, muitos dos quais seguiam o luteranismo e o calvinismo. Esses imigrantes se estabeleceram em colônias agrícolas no sul do país, levando consigo suas práticas religiosas e inaugurando igrejas²⁷.

Contudo, sua influência ficou circunscrita às suas próprias comunidades. Paralelamente, a vinda de missionários anglo-saxões no fim do século XIX marcou o início da difusão mais eficaz do protestantismo entre a população brasileira. Missionários de

27 NASCIMENTO, Matheus Linnekan de Sousa. **O pentecostalismo na história da igreja: de Jerusalém à Azusa**. 2018.

denominações batistas, presbiterianas, metodistas e episcopais desempenharam um papel crucial na disseminação da fé protestante no Brasil, construindo igrejas, escolas e hospitais, além de traduzir a Bíblia para o português.

Um aspecto fundamental para o avanço do protestantismo no Brasil foi a abertura religiosa estabelecida com a Proclamação da República em 1889. Antes disso, o catolicismo era a religião oficial do país, e a liberdade de religião era restringida. Com a separação entre Igreja e Estado, os protestantes obtiveram liberdade para estabelecer seus templos e ampliar suas atividades missionárias.

Ao longo do século XX, especialmente a partir das décadas de 1960 e 1970, o protestantismo vivenciou um aumento notável, impulsionado pela chegada de igrejas pentecostais e, posteriormente, neopentecostais. Movimentos como a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus introduziram uma nova dinâmica no cenário religioso brasileiro, com celebrações mais emotivas, foco nos dons espirituais e uma forte presença nos meios de comunicação²⁸.

O avanço do protestantismo no Brasil, principalmente das correntes pentecostais e neopentecostais, está associado a vários aspectos sociais e culturais. O rápido crescimento das áreas urbanas e a migração das zonas rurais para os centros urbanos nas décadas de 1960 e 1970 criaram um cenário favorável para o aumento dessas igrejas, que proporcionavam suporte social e espiritual para indivíduos marginalizados em busca de uma nova identidade nas cidades.

Além disso, a capacidade das igrejas pentecostais de se adaptar às realidades locais e sua presença marcante nos meios de comunicação de massa, como rádio e TV, ajudaram na disseminação dessas crenças. Dessa forma, o protestantismo deixou de ser uma minoria religiosa restrita a imigrantes europeus no século XIX para se tornar uma força influente na religiosidade brasileira contemporânea.

Atualmente, o protestantismo no Brasil está dividido em diversas correntes, demonstrando a amplitude desse movimento a nível mundial. As igrejas tradicionais, como a

28 NEVES, Erivaldo Fagundes. **Formação social do Brasil: etnia, cultura e poder**. Petrópolis: Vozes, 2019.

Batista e a Luterana, permanecem atuantes, sobretudo em áreas relacionadas à educação e ação social, enquanto as igrejas pentecostais e neopentecostais têm conquistado um grande contingente de seguidores de diferentes estratos sociais. Esse crescimento, entretanto, enfrenta desafios²⁹.

A expansão das igrejas protestantes no Brasil tem provocado atritos com a Igreja Católica, além de suscitar debates internos sobre dogmas e rituais. Não obstante, o protestantismo segue influenciando de maneira significativa a religiosidade brasileira, introduzindo novas formas de devoção e estimulando um debate constante acerca de espiritualidade, política e cultura no país.

A influência do protestantismo pode ser notada em diversos aspectos culturais e políticos do Brasil. Inclusive figuras públicas, como políticos, são seguidores de igrejas protestantes, e a presença dessas instituições no cenário político nacional tem crescido ao longo dos anos. Isso mostra o aumento da importância do protestantismo no dia a dia de milhões de brasileiros, que enxergam suas igrejas não só como locais de adoração, mas também como centros de influência política e social. No entanto, a chegada do protestantismo também trouxe desafios no diálogo inter-religioso, especialmente em relação às tradições afro-brasileiras e indígenas, que são frequentemente vistas com desconfiança por grupos protestantes mais tradicionais³⁰.

Com a expansão do protestantismo no Brasil, principalmente no século XX, ocorreram alterações significativas na paisagem religiosa do país. As igrejas protestantes, que antes estavam concentradas em grupos de imigrantes pequenos, passaram a atrair cada vez mais fiéis brasileiros, principalmente das camadas populares urbanas. Isso se tornou mais evidente com o surgimento do pentecostalismo, que trouxe uma abordagem religiosa mais emotiva, dinâmica e focada nas experiências individuais com o divino. O pentecostalismo,

29 CABRAL, Daniela. **Pentecostalismo: de onde vem, para onde vai?**. 1. ed. Viçosa: Editora Ultimato Ltda, 2004.

30 RIOS, Eunice de Oliveira. **Da religião: origem e precursores dos movimentos pentecostais através dos séculos e dos continentes**. Revista Verde Grande – Geografia e Interdisciplinaridade, Universidade Estadual de Montes Claros, 2022.

com seu foco nos dons do Espírito Santo, como cura, profecia e glossolalia, encontrou um ambiente propício em comunidades em situação de vulnerabilidade econômica e social, oferecendo uma mensagem de fé e transformação pessoal.

Durante os anos 80 e 90, o Brasil testemunhou o surgimento de uma nova onda de igrejas neopentecostais, que impulsionaram o protestantismo para uma etapa de maior expansão. Dentre essas igrejas, destacam-se a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus, que se destacaram por utilizar amplamente os meios de comunicação, em especial a televisão, para difundir suas mensagens. A pregação neopentecostal enfatizava principalmente a teologia da prosperidade, que relaciona a fé e o apoio financeiro com as bênçãos materiais e o sucesso pessoal. Esse discurso atraiu uma vasta audiência em busca de melhorias em suas vidas e respostas para seus problemas cotidianos, resultando num rápido aumento de influência dessas igrejas em áreas urbanas e suburbanas³¹.

O impacto cultural e social do protestantismo pentecostal e neopentecostal foi significativo. Muitas vezes, essas congregações ultrapassaram os limites religiosos e se transformaram em centros de suporte à comunidade, oferecendo ajuda social, programas de reabilitação para viciados em drogas e ações filantrópicas.

Além disso, a participação ativa de líderes religiosos e pastores no cenário político aumentou nas últimas décadas, resultando na criação de uma "bancada evangélica" no Congresso Nacional, que exerce considerável influência nas decisões legislativas. Esses líderes políticos, frequentemente alinhados a valores conservadores em assuntos sociais e de comportamento, têm papel fundamental em discussões sobre assuntos como aborto, união civil entre pessoas do mesmo sexo e liberdade religiosa.

31 MATOS, Alderi Souza de. **O movimento pentecostal: reflexões a propósito do seu primeiro centenário.** Fides Reformata, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 23-50, 2006. Disponível em: <https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/2-O-movimento-pentecostalreflex%C3%B5es-a-prop%C3%B3sito-do-seu-primeiro-centen%C3%A1rio-Alder-Souza-deMatos.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2024.

Além do cenário político, a presença dos evangélicos nos meios de comunicação foi um dos principais fatores que impulsionaram o crescimento do protestantismo no Brasil. Diversas igrejas, como a Universal do Reino de Deus, investiram significativamente na aquisição de redes de televisão, estações de rádio e outros veículos de comunicação, possibilitando uma divulgação contínua de seus cultos e ensinamentos para um vasto público. Essa estratégia contribuiu para solidificar a imagem dos líderes evangélicos como autoridades espirituais e sociais, ampliando sua influência para além das igrejas. A televisão, em particular, teve um papel essencial na disseminação das práticas pentecostais, que incluem manifestações visíveis de fé e poder espiritual, tais como curas e exorcismos transmitidos em tempo real³².

A propagação do protestantismo no território brasileiro também trouxe consigo novas expressões culturais, e a música gospel emergiu como um dos pilares da cultura evangélica. Artistas e grupos musicais do gênero conseguiram conquistar uma enorme audiência, tanto dentro quanto fora das igrejas, tornando-se presença constante em plataformas midiáticas e eventos culturais de destaque. A música gospel é empregada não apenas como forma de louvor, mas também como instrumento de evangelização, conseguindo alcançar um público diversificado e colaborando para a consolidação de uma identidade protestante contemporânea. O impacto desse movimento cultural é evidente na grande variedade de festivais e eventos dedicados à música gospel, assim como na expansão de uma indústria do entretenimento que abarca a produção de filmes, livros e séries direcionados ao público evangélico³³.

Por outro lado, o crescimento acelerado do protestantismo, especificamente das denominações neopentecostais, também apresentou desafios e questionamentos. Um dos

32 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. **O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas**. Revista USP, São Paulo, n. 67, p. 48-67, 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13455>. Acesso em: 10 set. 2024.

33 MORENO FILHO, Alcir Pinto. **Os antecedentes históricos do movimento pentecostal do século XX e sua ênfase experimentalista contrária ao princípio reformado "Sola Scriptura"**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Teologia) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.

temas mais discutidos é a mercantilização da fé, sobretudo em igrejas que propagam a teologia da prosperidade e incentivam fortemente contribuições financeiras como maneira de obter bênçãos divinas.

Esse método de pregação é alvo de críticas por alguns segmentos dentro do próprio protestantismo, os quais enxergam isso como uma deturpação da mensagem evangélica original. Além disso, a abordagem proselitista agressiva de algumas igrejas neopentecostais, especialmente em relação às religiões de matriz africana como o candomblé e a umbanda, resultou em conflitos religiosos e culturais em diferentes áreas do Brasil. Esses conflitos se evidenciaram em casos de intolerância religiosa, nos quais templos de religiões afro-brasileiras foram alvo de ataques por grupos evangélicos extremistas.

Mesmo assim, o protestantismo permanece desempenhando um papel fundamental na rotina de diversos brasileiros, proporcionando uma opção religiosa que mescla a busca por uma conexão espiritual direta com a promessa de mudança tanto a nível social quanto pessoal.

O crescimento constante das igrejas evangélicas no Brasil não apenas indica uma transformação no panorama religioso do país, mas também revela um fenômeno cultural mais abrangente, onde novas manifestações de crença estão moldando a identidade nacional. O protestantismo, sobretudo em suas vertentes pentecostais e neopentecostais, tornou-se um elemento essencial na espiritualidade do Brasil contemporâneo, exercendo influência não só no âmbito religioso, mas também na esfera política, social e cultural da nação.

CONCLUSÃO

A análise sobre a formação religiosa no Brasil demanda uma apreciação da diversidade de tradições que moldaram o imaginário coletivo do país, com ênfase na interação que ocorreu entre o catolicismo europeu, as crenças indígenas e as influências africanas. O catolicismo, introduzido pelos colonizadores portugueses no século XVI, foi instituído como a religião oficial e serviu como uma ferramenta ideológica durante a colonização. No entanto, sua imposição não extinguiu as cosmovisões indígenas nem as práticas religiosas africanas,

mas proporcionou um espaço para trocas simbólicas que resultaram em práticas sincréticas. Dessa forma, o catolicismo popular brasileiro representa uma mescla espiritual que revela as tensões entre a dominação e a resistência cultural.

As convicções das comunidades indígenas, baseadas em uma ligação sagrada com a natureza, os antepassados e o mundo espiritual, foram fortemente atacados por intervenções religiosas. No entanto, conseguiram se manter vivas através de diversas expressões culturais e práticas de cura. Para esses grupos, o sagrado está intimamente entrelaçado ao cotidiano, em contraste com a abordagem sacramental da Igreja Católica. Em vez de se renderem, essas crenças se transformaram, manifestando-se através de rituais sincréticos e incorporando elementos cristãos, reinterpretados à luz da cosmologia indígena. Tal persistência evidencia a capacidade das comunidades indígenas de reimaginar sua fé diante da opressão.

No contexto das tradições africanas, as crenças introduzidas pelos povos escravizados, como o candomblé e a umbanda, juntamente com suas diversas adaptações locais, enfrentaram uma série de repressões, perseguições e penalizações. No entanto, essas práticas conseguiram estabelecer espaços de resistência e preservar a identidade cultural. Os orixás, voduns e inquices foram ligados a santos do catolicismo, transformando os terreiros em centros de resistência étnica e religiosa, além de promoverem a manutenção da língua e a troca cultural. A religiosidade afro-brasileira é uma expressão pulsante da influência africana sobre a espiritualidade nacional, mantendo-se firme diante de séculos de racismo institucional e contribuindo para a formação de identidades que desafiam a homogeneidade religiosa.

A chegada do protestantismo ao Brasil iniciou-se, inicialmente, durante a colonização holandesa e, posteriormente, através das missões do século XIX, trazendo à tona novas manifestações religiosas que passaram a competir no ambiente espiritual. As igrejas protestantes tradicionais, como presbiterianos, metodistas e batistas, tinham como meta racionalizar a fé, rejeitando o sincretismo e promovendo uma moralização social. No entanto, foi o pentecostalismo, a partir do século XX, que alcançou maior popularidade entre o povo, pois estabelecia um diálogo com a simbologia das classes marginalizadas, incorporando elementos de cura, oralidade, experiências de êxtase e relações diretas com o sagrado.

A espiritualidade no Brasil, portanto, surge de uma trajetória histórica de combinação, que envolve não só diferentes etnias, mas também simbolismos, onde diversas tradições se entrelaçam e se metamorfoseiam. O catolicismo, as crenças indígenas, as religiões afro-brasileiras e o protestantismo formam um complexo espiritual que desafia as visões eurocêntricas da religião. A identidade religiosa brasileira não pode ser compreendida sem considerar essas interações, conflitos e reinterpretações. Investigar esse processo é essencial para entender os princípios simbólicos da cultura brasileira, suas tensões internas e sua capacidade de reimaginar significados diante da diversidade.

REFERÊNCIAS

CABRAL, Daniela. **Pentecostalismo: de onde vem, para onde vai?**. 1. ed. Viçosa: Editora Ultimato Ltda, 2004.

MACEDO, Emiliano Unzer. **Religiosidade popular brasileira colonial: um retrato sincrético**. Revista *Ágora*, Vitória, n. 7, p. 1-20, 2008.

MATOS, Alderi Souza de. **O movimento pentecostal: reflexões a propósito do seu primeiro centenário**. Fides Reformata, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 23-50, 2006. Disponível em: <https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2018/11/2-O-movimento-pentecostalreflex%C3%B5es-a-prop%C3%B3sito-do-seu-primeiro-centen%C3%A1rio-Alderisouza-deMatos.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2019.

MENDONÇA, Antônio Gouvêa. **O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas**. Revista USP, São Paulo, n. 67, p. 48-67, 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13455>. Acesso em: 14 mar. 2019.

MORENO FILHO, Alcir Pinto. **Os antecedentes históricos do movimento pentecostal do século XX e sua ênfase experimentalista contrária ao princípio reformado "Sola Scriptura"**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Teologia) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.

NASCIMENTO, Matheus Linnekan de Sousa. **O pentecostalismo na história da igreja: de Jerusalém à Azusa.** 2018.

NEVES, Erivaldo Fagundes. **Formação social do Brasil: etnia, cultura e poder.** Petrópolis: Vozes, 2019.

OLIVEIRA, José de. **Breve história do movimento pentecostal – dos Atos dos Apóstolos aos dias de hoje.** Rio de Janeiro: Editora da CPAD, 2018.

PFEIFER, Charles F.; HOWARD, F. Vos; REA, John. **Dorcas e Tabita.** In: **Dicionário bíblico Wycliffe.** Rio de Janeiro: Editora da CPAD, 2007.

RABUSKE, Irineu José. **A igreja em suas origens: revisitando os Atos dos Apóstolos.** Teocomunicação, Porto Alegre, v. 42, n. 1, p. 5-18, 2012. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/teo/article/view/11290>. Acesso em: 20 mai. 2019.

RICCI, Maurício. **Glossolalia, iniciação e alteridade no pentecostalismo.** Caderno de Campo – Revista de Antropologia, São Paulo, n. 16, p. 1-304, 2007. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/49988/54120>. Acesso em: 19 abr. 2019.

RIOS, Eunice de Oliveira. **Da religião: origem e precursores dos movimentos pentecostais através dos séculos e dos continentes.** Revista Verde Grande – Geografia e Interdisciplinaridade, Universidade Estadual de Montes Claros, 2022.

RODRIGUES, Donizete. **O que é religião? a visão das ciências sociais.** Aparecida: Editora Santuário, 2013.

Recebido em: 03/01/2026

Aprovado em: 14/01/2026

Publicado em: 31/01/2026

